

ONA TILI VA ADABIYOT TA'LIMIDA FANLARARO INTEGRATSIYA ("Boburnoma" va tabiiy fanlar aloqasi misolida)

Mansurova Marxabxon Asilbek qizi
Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan
maktab Andijon filiali o'qituvchisi,
Andijon davlat pedagogika instituti
mustaqil tadqiqotchisi
+99893 242-91-14

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372722>

Annotatsiya. Mazkur maqolada fanlararo integratsiyaning zamonaviy ta'limda tutgan o'rni, ona tili va adabiyot fanlarini tabiiy fanlar: geografiya, botanika, zoologiya, ekologiya bilan bog'lab o'qitishning ahamiyati, o'quvchilarda milliy-adabiy manbalarga qiziqish uyg'otish usullari "Boburnoma" asarini o'qitish nisolida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Integratsiya, fanlararo aloqa, kontekstual ta'lim, tabiiy fanlar, kompleks fikrlash

Аннотация. В данной статье рассматривается роль межпредметной интеграции в современном образовании, значимость преподавания родного языка и литературы в связи с естественными науками, такими как география, ботаника, зоология и экология. Также освещаются методы пробуждения интереса у учащихся к национальным литературным источникам на примере изучения произведения «Бабур-наме».

Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, контекстное обучение, естественные науки, комплексное мышление.

Annotation. In this article discusses the role of interdisciplinary integration in modern education, highlighting the importance of teaching native language and literature in connection with natural sciences such as geography, botany, zoology, and ecology. It also presents methods of fostering students' interest in national literary sources through the example of studying the work "Baburnama."

Key words: integration, interdisciplinary connection, contextual learning, natural sciences, complex thinking.

Zamonaviy ta'lim tizimi integrativ yondashuvni, ya'ni fanlararo aloqadorlikni ta'minlashni taqozo etmoqda. Bu yondashuv o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, ularni kompleks fikrlashga o'rgatish va hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kun talabasi faqat tor soha mutaxassisi emas, balki keng dunyoqarashga ega, hayotiy kompetensiyalarni mukammal egallagan bo'lmog'i davr talabidir. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda ularga mutaxassislik fanlarinigina emas, shu fanlar bilan bir qatorda fanlararo integratsiyani ham chuqur o'rgatish talab etiladi. Xususan, bo'lajak filologlar, ona tili va adabiyot fani ustozlarini tayyorlashda bu dolzarb masala hisoblanadi. O'rta maktablarning ona tili va adabiyot darsliklari o'quvchilarda yangicha fikrlash, kreativ ijodkorlikni o'stirishga qaratilganligi bilan e'tiborga sazovor. Ularda, ayniqsa, fanlararo integratsiyaga katta ahamiyat berilgan. Chunonchi, 6-sinflar uchun chiqarilgan Adabiyot darsligida adabiyot va tarix, ona tili, texnologiya, tasviriy san'at fanlari bog'liqligi alohida mavzu sifatida keltirilgan.

Xo'sh, fanlararo integratsiya nima va uning ahamiyati qanday? Fanlararo integratsiya – bu bir necha fanlar o'rtasida mazmuniy va metodik bog'liqlikni yaratish orqali bilimlarni uzviy ravishda berish jarayonidir. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar bilimlarni

parchalanmagan, yaxlit holda idrok etadi. Bu, ayniqsa, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida o‘qitilayotgan fanlarning bir-biri bilan bevosita bog‘liqligini namoyon etishga yordam beradi. Integratsiya atamasi lotincha “integration” so‘zidan olingan bo‘lib “qo‘shilish”, “birlashish” ma‘nolarini anglatadi. Bunda asosan, ma‘lumotlarni integratsiyalash orqali boshqa manbalardan mavjud materiallarni ma‘lum maqsad asosida birlashtirib, o‘quvchilarga taqdim etish ko‘zda tutiladi. Integratsiyalashgan ta‘lim va fanlararo aloqa bir-birini to‘ldiradigan ikki xil tushuncha. Fanlararo aloqada o‘quvchining ma‘lum bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida u yoki bu muammoni imkon qadar chuqur anglash hamda olingan bilimlarini amaliyotga samarali joriy etishga imkon berish maqsadida o‘quv fanlari orasida o‘rnatiladigan aloqa nazarda tutiladi.

Zamonaviy ta‘limda fanlararo integratsiya turli fanlar va sohalarni bir-biriga bog‘lash orqali o‘quvchilarga qulaylik yaratishni maqsad qiladi. Bu integratsiya usullari o‘quvchilarga turli fanlarni birga o‘rganish, masalalar va muammolarga integratsiyalashish orqali yechim topish va ularning fikrlarini rivojlantirishni talab qiladi. Bu usullar o‘quvchining barcha fanlardan olgan bilimlarini birlashtirib, undagi bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlaydi.

Xususan, ona tili va adabiyot darslarini tabiiy fanlar – geografiya, biologiya, ekologiya, meteorologiya bilan integratsiya qilish ta‘lim samaradorligini oshiradi. Bu borada Zahiriddin Muhammad Bobur tomonidan yozilgan “Boburnoma” asari ko‘p qirrali manba sifatida alohida o‘rin tutadi. “Boburnoma” nafaqat adabiy yodgorlik, balki tarix, geografiya, botanika, zoologiya va meteorologiyaga oid muhim ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan ensiklopedik asardir. Bobur o‘zining tabiatga bo‘lgan chuqur qiziqishini, kuzatuvchanligini ilmiy tafakkurga asoslangan tasvirlar orqali namoyon etgan.

Bobur o‘zi borgan shaharlar tasvirini keltirar ekan, uning tarixi, iqlimi, geografiyasi, flora va faunasi bilan bog‘liq faktlarni ham aytib o‘tadi. Xususan, Andijon tasvirida quyidagi jummalarni uchratishimiz mumkin: “Ov qushlari ham ko‘p bo‘lur. Qirg‘ovuli behad semiz bo‘lur. Shunday rivoyat qiladilarki, bir qirg‘ovul go‘shini to‘rt kishi yeb tugata olmagan”. O‘qituvchi dars jarayonida mana shunday o‘ziga xos ma‘lumotlarni keltirishi, o‘quvchilardan zoologiya fanidan olgan bilimlariga tayangan holda qirg‘ovulning qanday qush ekanligini ta‘riflab berishlarini so‘rashi darsning qiziqarli va esda qolarli bo‘lishiga yordam beradi.

“Boburnoma”da tilga olingan joy nomlari, daryolar, tog‘lar va iqlim sharoitlari orqali o‘quvchilarda tabiiy fanlar bo‘yicha tasavvurni shakllantirish mumkin. Masalan, Bobur Afg‘onistonning tog‘li hududlarini, Hindistonning issiq va nam iqlimini, Movarounnahrda daryolar tizimini o‘zining kuzatuvlari asosida aniq tasvirlagan: “Kobul viloyatining tog‘lari ko‘p bo‘lib, bu yerda turli yovvoyi hayvonlar va qushlar yashaydi... Hindiston yerining havosi issiq, biroq unumdor...” Bu kabi parchalardan foydalanib, geografiya darslarida o‘tilgan relyef, iqlim zonalari, tabiiy resurslar va geosiyosiy hududlar haqidagi mavzularni mustahkamlash imkoniyati bor. Adabiyot fani bilan integratsiyalaganda esa o‘quvchilarda har ikki fanga qiziqishni oshirish mumkin. O‘quvchilar o‘rganayotgan mavzularni adabiy manbalar bilan bog‘lab o‘zlashtiradi, bu esa bilimni hayotiy kontekstda qabul qilishga yordam beradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, “Boburnoma” asarini ona tili va adabiyot darslarida tabiiy fanlar: geografiya, botanika, zoologiya, ekologiya bilan integratsiyalashgan holda o‘qitish nafaqat adabiy-estetik didni shakllantiradi, balki o‘quvchilarning fanlararo tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu yondashuv o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, kuzatishlarga asoslangan tahlilga, mantiqiy bog‘liqliklarni anglashga undaydi. Shuningdek, milliy madaniyat va tarixiy manbalarni chuqurroq o‘rganishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Adabiyot. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. - T., 2022
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. “Boburnoma” - T.: “O‘qituvchi”, 2008.
3. Rasulov B. “Adabiy manbalarda tabiiy-geografik tasvirlar”, O‘zbekiston adabiyoti va san’ati - T., 2021 №12
4. Ergasheva N.A. Zamonaviy pedagogik ta’limda integratsiyaning ahamiyati va o‘rni. International Conference on Developments in Education Hosted from Saint Petersburg, Russia <https://econferencezone.org> May 23rd 2023.
5. Djaksilikova Aygerim. Adabiyot darslarida fanlararo integratsiyadan foydalanish. Ilm-fan va innovatsiya. Ilmiy-amaliy konferensiya. 58-bet. in-academy.uz/index.php/si